

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI ANALITIK FIKRLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Ermatova Guli Muzaffar qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029779>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari analitik fikrlash faoliyatining shakllantirishning ijtimoiy pedagogik jihatdan zarurligi, ushbu faoliyatga bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlash yo‘nalishlari, o‘quvchilar oldiga ularning analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan muammolar qo‘yish, muammoli vaziyatlarni tashkil etish, muammoli vaziyatlarning komponentlari, ularning tavsifi, yo‘nalishlari haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talablar va tadqiqotchilar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.*

***Tayanch so‘zlar:** boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, analitik fikrlash, muammoli ta‘lim, muammoli vaziyat, bilish faoliyati, iqtidor, talant, kompetensiya, bo‘lajak o‘qituvchi, komponent.*

O‘quvchilarning analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda muammoli ta‘lim muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda o‘quvchi oldiga uni izlanish, tahlil qilish, umumlashtirishga undovchi muammoli savol va topshiriqlar qo‘yiladi. Muammoli o‘qitish o‘zining tashkiliy shakllariga ega. Bu jarayonda o‘quvchilarning ijodiy faoliyat ko‘rsatishlari, analitik fikrlashlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur faoliyat bilimlarni ijodiy o‘zlashtirishdan bir qadar farq qiladi. U o‘zida analitik fikrlash faoliyatni rivojlantirishning o‘qituvchi tomonidan to‘laqonli darajada tashkil etilmaganligini ifodalaydi. Bunday kamchilikni barataraf etish uchun bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlash, ularning metodik mahoratini rivojlantirishga yo‘naltirish talab qilinmoqda. Shu bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchilarning analitik fikrlash imkoniyatlarini ham kengaytirish taqozo qilinmoqda. Shundagina ular o‘quvchi oldiga qo‘yiladigan muammolar ustida aniq farqlash va ularga to‘g‘ri yechim topish layoqatiga ega bo‘ladilar. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tafakkurini rivojlantirishning nazariy asoslarini va mazmunini takomillashtirish talab qilinmoqda. Bunday yondashuv oliy pedagogik ta‘limning tayanch mazmunini yangilashda o‘z ifodasini topadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish uchun birinchi navbatda ularning mustaqillik va faolligini shakllantirish lozim. Bo‘lajak o‘qituvchilar muammolarni yechish emas balki ularni shakllantira olish layoqatiga ega bo‘lishlari muhim hisoblanadi. Shundagina ular o‘quvchilar oldiga muammolar qo‘yish, ularning ijodiy faoliyati, analitik tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘quvchilarni analitik ko‘nikmalarini rivojlantirish bugungi kunda alohida dolzarblikka ega bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchilarning ushbu yo‘nalishdagi metodik mahoratini rivojlantirish, o‘z navbatida talabalar tafakkurining mahsuldorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

XXI asrning dastlabki davrlaridan boshlab bo‘lajak o‘qituvchilarning aniq ijodiy faoliyati bilan bir qatorda analitik fikrlash faoliyatini ham rivojlantirish, bunda muammoli ta‘limning imkoniyatlaridan foydalanishga alohida e‘tibor qaratila boshlandi. Biroq ushbu yo‘nalishda

tadqiqotlar fragmental xarakterga ega bo‘lib, asosan maqola va tavsiyalar shaklidir. Bugungi kunda bo‘ljak o‘qituvchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish orqali o‘quvchilar oldiga muammolar qo‘yish asosida ularning analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga oid metodik mahoratini rivojlantirish zaruriyati kuchaymoqda. Bo‘ljak o‘qituvchining analitik tafakkuri uning yangi metodikalarni qo‘llash layoqatida namoyon bo‘ladi. Chunki boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘zlarining qiziquvchanliklari, har qanday yangilikdan hayratlanishlari, fikriy ziddiyatlarga nisbatan sezuvchanliklari bilan ajralib turadilar. Shuning uchun ham ular aksariyat kishilar e‘tibor qaratmaydigan holatlarni tez ilg‘ab olib, o‘qituvchiga tez-tez savollar bilan murojaat qiladilar. Chunki atrofdagilar alohida e‘tibor qaratmaydigan narsalar kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni e‘tiborini o‘ziga jalb qilib, ular uchun sirli tuyiladi. Shuning uchun ham ular o‘zlari uchun muammolarni shakllantirib tadqiq qiladilar va ushbu harakatlarini ko‘pincha kattalarga tushuntirmaydilar. Bo‘ljak o‘qituvchilarning analitik tafakkurini rivojlantirishning muhim jihatlaridan biri, ular oldiga qo‘yiladigan muammolarni yiriklashtirish, uning mohiyatini tushunishlari uchun qulay sharoit yaratishdan iborat bo‘lib, unga yechim topishning asosiy nuqtasi natijasini kutishdir. Muammolarga ko‘p tomonlama yondashish ularning mohiyatini tushunishga ko‘maklashadi. Ijodiy muammolarga yechim topishning tarkibiy qismlari bo‘ljak o‘qituvchilarning voqea-hodisalarga intellektual estetik munosabatlarini ham o‘z ichiga oladi. Bunday munosabat o‘quvchilarda umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida shakllantiriladi. Bu davrda o‘quvchilarda ularning hayoti uchun ahamiyatli bo‘lgan voqea-hodisalarga nisbatan munosabat tarkib topadi. Bu munosabat turli tuman bo‘lishi mumkin. Ijodiy muammolarni qo‘yish va ularga yechim topish o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun turli-tuman mazmun mohiyat kasb etadi. Ular o‘quvchilarda qiziqish, taajublanish, qiziquvchanlik, izlanuvchanlik, hozirjavoblik, kattalar ya‘ni bo‘ljak o‘qituvchilarda esa bolalarga xos bo‘lgan rollarni bajarish hamda aniq ijodiy faoliyat bilan bog‘liq bo‘lgan psixologik manbalarga tayanish kabi sifatlar va ko‘nikmalarni shakllanishiga asos bo‘ladi. Muammolarga yechim topish jarayoni o‘zining muayyan bosqichlariga egaligi bilan xarakterlanadi. Bu jarayon shaxsiy muammoli vaziyatlarning vujudga kelishidan boshlab, uning mohiyatini intuitsiya orqali tushunishga qadar bo‘lgan faoliyatni o‘z ichiga oladi.

Ijodiy muammolarni yechishning dastlabki bosqichida o‘qituvchi ham o‘quvchilar ham taajublanish, qiziqish uyg‘otuvchi vaziyatlarga duch keladilar. Buning natijasida shaxsiy muammoli vaziyat vujudga keladi. Bu jarayonda muammolar shakllantiriladi va o‘quvchi oldiga ularga yechim topish vazifasi qo‘yiladi. Bunda o‘quvchilar va qo‘yilgan muammolar orasida o‘zaro munosabat vujudga keladi. Muammo har bir o‘quvchining qiziqishlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda shakllantiriladi, har bir o‘quvchi o‘zining dunyoqarashi va obyektiv voqelikdan kelib chiqqan holda muammolarni turlicha shakllantiradi. Ushbu bosqichning xarakterli jihati o‘quvchilarning barqaror tarzdagi bilish qiziqishlarining shakllanishidir. Ushbu qiziqishlar muammoga yechim topishning keyingi bosqichlarida, ularning imkoniyatlarini kengaytiradi. Aynan u bilan bog‘liq holda o‘quvchilarda sezuvchanlik sifati shakllanadi. Natijada ular o‘zlari bajargan ijodiy ishlariga tashqaridan turib baho bera boshlaydilar. Bular o‘quvchilarni shaxsiy muammoli vaziyatlarning yechimiga jalb etishni taqozo qiladi.

Ikkinchi bosqichda esa o‘quvchilar muammoli topshiriqlarga yechim topishga qaratilgan farazlarni ilgari suradilar. Ushbu o‘rinda aksariyat hollarda o‘quvchilar yechimlarning samarali variantlarini muammoni mohiyatini anglagan yoki anglamagan holda tanlaydilar. Buning asosiy sababi ularda analitik fikrlash ko‘nikmasini yetarlicha shakllanmaganligidir. Bu esa o‘qituvchi tomonidan muammoni qayta shakllantirish, qayta strukturalashni taqozo etadi. Chunki analitik

fikrlash yordamida o‘quvchilar muammoning asl mohiyatini tushunib yetishga muvaffaq bo‘ladilar. Ushbu bosqich uchun xarakterli bo‘lgan holat yechimlarning so‘z vositasida ifodalanmasligidadir. O‘quvchilar analitik fikrlash yordamida har qanday muammo va uning yechimini asoslab berish ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari lozim.

Uchinchi bosqichda esa o‘quvchilar muammoni ichki tomondan intuitiv jihatdan tushunishlari talab qiladi. Bunda ham analitik fikrlash ko‘nikmasi muhim o‘rin egallaydi. Chunki analitik fikrlash orqali o‘quvchilar muammoning ahamiyatli jihatlarini bilib oladilar.

To‘rtinchi bosqichda esa o‘quvchilar o‘z ijodiy faoliyatlari natijalarini taqdimot qiladi. Analitik fikrlash asosida uning tarkibiy qismlarini baholaydi va yakuniy xulosalar chiqaradi ushbu o‘rinda o‘quvchilar ijod mahsulining atrofdegilar, jumladan sinfdoshlari, o‘qituvchi hamda ota-onalari uchun tushunarli bo‘lishini ta‘minlash bilan bir qatorda estetik jihatdan yorqin, go‘zal va jozibadorligiga ham erishishlari talab qilinadi. Natijada yakunlangan ijodiy faoliyat mahsuli o‘quvchining o‘ziga hamda yangidan yangi muammolarni shakllantirishiga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Uning kreativ va analitik fikrlash imkoniyatlari kengayadi. Yakunlanmagan ijodiy yechimlar esa o‘quvchilarning muayyan muammolar ustida ishlashlarida qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Muammoni tahlil qilish natijasida muammoli vaziyatlarning tarkibi va ularning yechimlari orasidagi aloqadorlikni aniqlashga imkoniyati tug‘iladi. Chunki muammoning psixologik tarkibi muammoli vaziyatning farqli tarzda kengroq ko‘lamga ega bo‘lib o‘zida quyidagi komponentlarini mujassamlashtiradi. Uning dastlabki komponenti sifatida shaxsiy muammoli vaziyatning vujudga kelishi namoyon bo‘ladi.

Ikkinchi komponenti esa, o‘quvchining intellektual hamda ijodiy imkoniyatlarida o‘z ifodasini topadi. Bu o‘quvchining o‘ziga xos imkoniyatlari, talanti, iqtidori, bilimlari, kompetensiyalari, analitik fikrlash darajasidan iborat bo‘lib, muammoning mazmun mohiyatiga ko‘p tomonlama yondashgan holda anglash imkonini beradi.

Muammoli vaziyatning uchinchi komponenti sifatida o‘quvchilarning muammoning yechimiga nisbatan barqaror bilish qiziziqishlaridan iborat. Bu o‘quvchi motivlarining asosini tashkil qilib, uning bilish faoliyatini rivojlantirishda yetakchi o‘rin egallaydi.

To‘rtinchi komponent o‘quvchining mantiqiy fikrlash imkoniyatlarini namoyon qilib, muammo va uning yechimini chuqur anglagashini ta‘minlaydi. Bunda o‘quvchining shaxsiy tajribasi, analitik fikrlash va umumlashtirish faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada analitik fikrlash layoqatiga ega bo‘lgan o‘quvchining mantiqiy fikrlash ko‘lami kengayadi.

Beshinchi komponent esa muammoning yechimini ta‘minlashga xizmat qiladigan maxsus vositalarning o‘quvchi tomonidan o‘zlashtirilganligini ifodalaydi.

Muammoning yechimini o‘zida mujassamlashtirgan barcha komponentlar bevosita o‘quvchilarning analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishni talab qiladi. Shuning uchun ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish jarayoni o‘ziga xos metodik ta‘minotga ega bo‘lishi lozim. Bu ko‘p jihatdan o‘qituvchining metodik mahoratiga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 b.
2. Safarova R. O‘quvchilarning kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning pedagogik shart sharoitlari. Metodik qo‘llanma. – T.: Bookmany print, 2023. – 69 b.

3. Safarova R. G. The role of analytical activity in the pedagogical process directed to the formation of creative thinking skills in students. International scientific and practical conference "the time of scientific progress", 2023 Warsaw, (Poland)
4. Zanozin D. A. Formirovaniye analiticheskix umeniy u budushix uchiteley v protsesse izucheniya pedagogicheskix dissiplin sredstvami internettexnologiy: diss. ... kand. ped. nauk: 13.00.01.